

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Камалова Дилдора Гайратовна,
 Декан факультета уголовного правосудия
 Ташкентского государственного юридического университета
 доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

For citation: Kamalova Dildora Gayratovna. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STAGES OF COMMITTING A CRIME IN CRIMINAL LAW DOCTRINE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 29-37

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049286>

АННОТАЦИЯ

Исследование стадий совершения преступления представляет собой одну из ключевых проблем уголовного права, поскольку именно эти стадии отражают динамику преступного поведения и позволяют установить момент, с которого деятельность лица приобретает общественную опасность, а также определить степень завершенности преступного деяния. В рамках уголовно-правовой доктрины разработано множество подходов к определению границ и содержания таких стадий, как приготовление, покушение и окончание преступления. Эти концептуальные подходы отражают не только теоретические воззрения на природу преступного поведения, но и оказывают значительное влияние на правоприменительную практику. В различных правовых системах и научных школах существуют отличия в понимании того, какие действия следует квалифицировать как преступные, начиная с ранних этапов их подготовки, и как различать наказуемость на разных стадиях. Данное исследование посвящено анализу этих теоретических подходов и их эволюции в уголовном праве. В работе также рассматривается, каким образом данные концепции находят своё отражение в законодательстве и судебной практике, что является крайне важным для повышения эффективности борьбы с преступностью и обеспечения справедливого правосудия. Целью данного исследования является систематизация существующих концепций стадий совершения преступления, выявление их сильных и слабых сторон, а также анализ их значимости для практической квалификации деяний.

Ключевые слова: стадии связанные с преступлением, стадии связанные с применением уголовной нормы, стадии уголовно-правовой квалификации, стадия совершения преступления, приготовление к преступлению, покушение на преступление, умысел, неоконченное преступление, добровольный отказ от совершения преступления.

Камалова Дилдора Гайратовна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноий одил судлов факультети декани,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

**ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ДОКТРИНАСИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ БОСҚИЧЛАРИГА
 ОИД КОНЦЕПТУАЛ ЁНДАШУВЛАР**

АННОТАЦИЯ

Жиноят содир этиш босқичларини ўрганиш жиноят ҳуқуқининг асосий муаммоларидан бири ҳисобланади, чунки айнан шу босқичлар жиноий хатти-ҳаракатнинг динамикасини акс эттиради ва шахснинг фаолияти қачон жамият учун хавфли бўлишини, шунингдек, жиноят содир этиш даражасини аниқлашга имконият беради. Жиноят ҳуқуқи доктринаси доирасида тайёргарлик, уриниш ва жиноятнинг тугалланиши каби босқичларнинг чегаралари ва мазмунини аниқлаш учун кўплаб ёндашувлар ишлаб чиқилган. Бу концептуал ёндашувлар нафақат жиноий хатти-ҳаракатлар табиатига оид назарий қарашларни акс эттиради, балки ҳуқуқни қўллаш амалиётига ҳам катта таъсир кўрсатади.

Турли ҳуқуқий тизимлар ва илмий мактабларда жиноий деб квалификация қилиниши лозим бўлган ҳаракатлар, тайёргарликнинг илк босқичларидан бошлаб, қандай аниқланиши ва турли босқичларда жазоланиши бўйича фарқлар мавжуд. Мазкур тадқиқот ушбу назарий ёндашувларни ва уларнинг жиноят ҳуқуқидаги эволюциясини таҳлил қилишга бағишланган. Ушбу ишда, шунингдек, ушбу концепциялар қонунчилик ва суд амалиётида қандай акс этгани ҳам кўриб чиқилади, бу эса жиноятчиликка қарши кураш самарадорлигини ошириш ва адолатли судловни таъминлаш учун жуда муҳимдир.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади жиноят содир этиш босқичлари бўйича мавжуд концепцияларни тизимлаштириш, уларнинг кучли ва заиф томонларини аниқлаш, шунингдек, уларнинг амалий квалификациядаги аҳамиятини таҳлил қилишдан иборат.

Kamalova Dildora Gayratovna,
 Dean of Faculty Criminal Justice
 of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Philosophy in Law,
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

**CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STAGES OF COMMITTING A CRIME IN
 CRIMINAL LAW DOCTRINE**

ANNOTATION

The study of the stages of committing a crime is one of the key issues in criminal law, as these stages reflect the dynamics of criminal behavior and allow us to determine the point at which a person's actions become socially dangerous, as well as to assess the degree of completion of the criminal act. Within the framework of criminal law doctrine, various approaches have been developed to define the boundaries and content of such stages as preparation, attempt, and completion of a crime. These conceptual approaches not only reflect theoretical views on the nature of criminal behavior but also have a significant impact on law enforcement practice.

Different legal systems and academic schools vary in their understanding of which actions should be classified as criminal from the early stages of preparation, and how to differentiate the punish ability at different stages. This study focuses on analyzing these theoretical approaches and their evolution in criminal law. It also explores how these concepts are reflected in legislation and judicial practice, which is crucial for improving the effectiveness of crime prevention and ensuring fair justice.

The aim of this study is to systematize existing concepts of the stages of committing a crime, to identify their strengths and weaknesses, and to analyze their significance for the practical qualification of acts.

Keywords: stages related to a crime, stages related to the application of a criminal norm, stages of criminal law qualification, stages of committing a crime, preparation for a crime, attempt to commit a crime, intent, incomplete crime, voluntary refusal to commit a crime.

Уголовное поведение человека описывается свойствами времени и места. Уголовная деятельность имеет начальные и конечные точки. Физическая активность личности, её действие или бездействие связано с мотивацией, постановкой целей и психическим процессом принятия решений. В преступлении мотив, цель и процесс принятия решения направлены на совершение общественно опасного деяния. Этот процесс завершается принятием решения о совершении или не совершении преступления. Несомненно, когда преступление совершается умышленно, между формированием преступного намерения и его реализацией существует определённый временной интервал, в течение которого намерение последовательно (поэтапно) реализуется. «Уголовное деяние, совершаемое в определённый период времени, обычно состоит из процесса, включающего поведение, направленное на какую-либо цель. Этот процесс охватывает все стадии, начиная с формирования уголовного намерения, основанного на определённом желании, и заканчивая его осуществлением в реальной действительности» [1, 102с.].

Поэтому важным вопросом при квалификации преступлений и определении ответственности является определение стадий совершения преступления. Стоит отметить, что в доктрине не сложился единый подход к сути и видам стадий совершения преступления, вопросы их разделения, теоретической и практической значимости остаются без окончательного решения. В этом отношении уместно отметить следующие особенности стадий совершения преступления:

1) стадии отражают степень реализации уголовного намерения личности и определяют степень общественной опасности деяния; [2, 8с.]. 2) стадии не имеют единовременного характера, они являются процессом, продолжающимся в определённый период времени. Стадии характеризуются развитием, непрерывностью, последовательностью и завершённостью; 3) стадии обладают объективным признаком, и с внешней стороны они очевидны и ясны для виновного и других лиц (потерпевшего, свидетелей, лиц, остановивших преступление). Поэтому в некоторых случаях для расследования стадий уголовной деятельности необходимо применять специальные методы расследования; 4) деяние может быть остановлено на любой стадии уголовной деятельности. В материальных составах преступлений вид и размер наказания определяются на основе наступивших последствий, в формальных составах преступлений оценка осуществляется на основе совершённого общественно опасного деяния; 5) вопреки доктрине оконченого преступления, где присутствуют все элементы состава преступления, в институте неоконченных преступлений существует множество важных и взаимоисключающих проблем, касающихся теории уголовного права, правоприменительной практики и законодательства. Поэтому научно-теоретическое исследование стадий совершения преступления является актуальным.

Если обратить внимание на генезис исследований по стадиям совершения преступления, то в ходе проводимых исследований стадии совершения преступления изучались в контексте применения норм уголовного права (или закона) [3, 353с.] и квалификации деяний [4, 41-46с.]. Кроме того, исследования также проводятся в рамках объектов дополнительной квалификации преступлений [5, 48-58с.]. Однако в настоящее время термин «стадии» не только понимается как возникновение и развитие уголовно-правового явления или стадии квалификации деяния, но и имеет тенденцию к более широкому истолкованию.

Согласно мнению Е.В.Благова, с одной стороны, поскольку в применении норм уголовного права (уголовного закона) имеются стадии, должно также существовать стадии

для квалификации малозначительных деяний, случаев, исключаяющих преступность деяния, а также для квалификации случаев, когда имеется уклонение от отбывания наказания. Следовательно, и в этих процессах будет существовать определённая стадия, период. С другой стороны, процесс квалификации преступления и дополнительной квалификации представляет стадию до назначения наказания, в то время как будут существовать определённые стадии в процессе освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания более лёгким, применения принудительных мер медицинского характера. Поэтому в применении норм уголовного права необходимо определить не только квалификацию деяния, но и наличие или возможность наступления уголовных последствий [2, 10с.]. Таким образом, если в процессе применения норм уголовного права существуют определённые стадии, то также будут стадии и в использовании его компонентов.

На основе вышеизложенного уголовно-правовые стадии можно определить, как стадии процесса, предусмотренные уголовным законом, и они делятся на две категории: а) стадии, связанные с преступлением; б) стадии, связанные с применением уголовной нормы.

Стадии, связанные с преступлением, объективно возникают и не зависят от отношения законодателя. Они устанавливаются с целью определения соответствующего объёма уголовной ответственности. Между каждой стадией существует определённая общность.

Стадии, связанные с применением уголовной нормы, не существуют до тех пор, пока конкретное общественное отношение не будет регулировано уголовно-правовым порядком. Они в определённой степени зависят от воли законодателя, от того, как ответственность определяется в уголовном законе, и предполагают применение уголовного закона. В свою очередь они делятся на стадии уголовно-правовой квалификации и стадии определения уголовно-правовой меры воздействия [2, 10с.].

1) Стадии уголовно-правовой квалификации — это структурные составляющие (этапы), которые взаимосвязаны между собой и обуславливают друг друга в процессе применения уголовных норм. К ним относятся: стадии квалификации преступления, стадии дополнительной квалификации, стадии квалификации малозначительных деяний, стадии квалификации обстоятельств, исключаяющих преступность деяний, и стадии квалификации случаев уклонения от отбывания наказаний, предусмотренных Общей частью УК.

2) Стадии определения уголовно-правовой меры воздействия включают: стадии назначения наказания, стадии освобождения от уголовной ответственности, стадии освобождения от наказания, стадии замены неотбытого срока наказания более строгим, и стадии применения принудительных мер медицинского характера.

Из-за ограниченности объёма исследования диссертации, нами были изучены стадии, связанные с преступлением, а именно процесс, начиная с формирования уголовного намерения и заканчивая реализацией общественно опасного деяния до наступления определённых последствий.

Если обратиться к истории концепции стадий совершения преступления, то она восходит к концу XIX века. В 1878 году русский ученый Н.С. Таганцев выдвинул три концепции уголовной воли. По его мнению, уголовная деятельность проходит три периода в своем развитии: проявленная воля, но еще не реализованная; реализуемая воля или замысел; реализованная воля или завершенное преступление [6, 126-127с.]. Эта концепция внесла вклад в формирование и развитие учения о стадиях преступления.

Следует отметить, что в теории уголовного права не предусмотрены стадии, непосредственно ведущие к преступлению, и данное понятие не определяется в уголовном законе. Однако это не означает, что необходимость их выделения отсутствует. В учении уголовного права используется терминология, такая как стадии преступления [3, 353с.] стадии уголовной деятельности, стадии развития преступления [8, 229с.], стадии совершения преступления [9, 228-229 с.], стадии совершения преступления [11, 92с.], реализация уголовного намерения [12, 12с.] и механизм преступления [13, 91с.].

На наш взгляд, все эти понятия охватывают стадии процесса совершения общественно опасного деяния, приводящего к уголовной ответственности, от его начала до завершения, что делает использование термина “стадии совершения преступления” целесообразным.

В доктрине уголовного права существуют различные подходы к стадиям совершения преступления и их значению. С теоретической точки зрения, выделение стадий имеет практическое значение, поскольку позволяет ретроспективно наблюдать за развитием уголовной деятельности в пространстве и времени для объективной правовой оценки деяния. По мнению некоторых авторов, в соответствии с действующим законодательством, выделение стадий совершения преступления имеет значение лишь с криминологической и криминалистической точки зрения, но не обладает уголовно-правовым характером [14, 27с.]. Другие же считают, что изучение стадий с точки зрения криминологии обосновано, так как это необходимо для понимания механизма совершения преступления и личности преступника. Таким образом, приостановление уголовной деятельности на начальных стадиях может позволить сотрудникам правоохранительных органов предотвратить ее продолжение [15, 40-41с.]. «Учитывая практическое значение стадий, исследование и анализ в области уголовного права целесообразны» [1, 100с.]. Другие ученые, наоборот, указывают на наличие определенных недостатков в концепции стадий, связанных с подготовкой к преступлению, покушением и оконченным преступлением, обосновывая это следующими аргументами: “во-первых, большинство умышленных преступлений не проходят через какие-либо стадии; во-вторых, выделение стадий в оконченных преступлениях, то есть доведенных до конца, не имеет уголовно-правового значения, преступление квалифицируется по общим основаниям без ссылки на ст. 25 УК; в-третьих, поскольку оконченное преступление признается завершенным, оно не может рассматриваться как стадия” [16, 117с.].

Действительно, не во всех преступлениях существуют стадии, однако это не исключает их уголовно-правового значения. Стадии необходимы для различия оконченных преступлений и неоконченных по обстоятельствам, не зависящим от лица или по добровольному отказу, что в свою очередь позволяет дифференцировать уголовную ответственность личности и в конечном итоге индивидуализировать меру наказания.

Следует отметить, что в юридической литературе понятие стадий совершения преступления используется не только в однозначном смысле, но и на основе исследованных источников выделяется три концепции:

По первой концепции стадии совершения преступления охватывают весь процесс совершения преступления как психической и физической активности личности. То есть, стадии совершения преступления — это периоды развития завершенной уголовной активности, включающие формирование умысла, его проявление, подготовку, покушение и стадии оконченного преступления.

Согласно второй концепции, неоконченное преступление рассматривается как разновидность криминально наказуемых стадий. То есть, речь идет о стадиях, которые не достигли завершения, и в данном случае имеется в виду стадии, в которых действия были приостановлены на стадии приготовления или покушения [10, 12с.]; по мнению О.В.Ермаковой, “понятие стадий совершения преступления следует рассматривать как определенные периоды поведения человека, в ходе которых стадии взаимозаменяемы и одна не повторяется с другой, исходя из концепции подготовки к преступлению, покушения на преступление и оконченного преступления” [13, 88с.].

Третья концепция возникла на основе исследования, проведенного Н.А.Бабием, который разделил стадии на две категории: процесс развития преступления (формирование умысла, подготовка к совершению преступления, совершение деяния) и стадии совершения преступления (подготовка к совершению преступления и совершение уголовного деяния) [11, 93,94с.].

По-нашему, при анализе стадий оконченного преступления следует применять первую концепцию. Иными словами, стадии совершения преступления должны рассматриваться как стадии развития оконченного преступления. Нормы, регулирующие подготовку к

преступлению и покушение на преступление дают возможность выделить необходимую стадию. В случаях, когда преступление не завершается по обстоятельствам, не зависящим от лица, применяется вторая концепция, то есть стадии рассматриваются на основании установленных законом уголовно-правовых последствий в соответствии с тем, на какой стадии преступление не было завершено. Эти две концепции не исключают друг друга; трактовка термина “стадии совершения преступления” зависит от результата, достигнутого преступником, будь то достижение уголовного результата или неоконченность деяния по не зависящим от него обстоятельствам.

Ученые определяют стадии совершения преступления следующим образом. В состав стадий входит формирование психического отношения личности к ее деянию: “стадии совершения преступления понимаются как прогрессивные непрерывные стадии криминальной деятельности во времени и пространстве, которые начинаются с формирования психического отношения к деяниям и поведению личности и продолжаются до тех пор, пока не возникает уголовный результат или пока преступная деятельность не будет прекращена» [3, 40с.]. В следующих определениях сделан акцент на различиях стадий. “Определенные стадии преступления, отличающиеся друг от друга по объективному развитию [19, 230с.] и уровню реализации вины, включают подготовку к преступлению, покушение и оконченное преступление” [18, 7,12с.]. Хотя виды стадий не были предусмотрены, к их различным аспектам подходили правильно: “стадии развития преступления, предусмотренные законом, отличаются согласно уровню развития уголовного умысла, характеру совершенных действий (или бездействия), возникновению уголовно-правового результата и времени завершения” [20, 7-8с.]. Как начальная точка стадий подчеркивается уголовное желание: “стадии преступной деятельности, отражающие уровень реализации уголовного желания, отличаются по характеру совершения общественно опасных действий” [21, 73с.]. Также акцент сделан на развитии умысла личности: “стадии совершения преступления считаются стадиями достижения преступного умысла обвиняемого. К ним относятся стадии подготовки к преступлению, покушения на преступление и оконченное преступление [22, 299с.]. Не было учтено, что не всегда присутствует объективная сторона: “стадии совершения преступления понимаются как стадии развития объективной стороны преступления, реализующие преступную цель [23, 228-229с.]. Свойства стадий не достаточно детально описаны: “стадии совершения преступления описывают характер действий обвиняемого, различные характеристики умысла” [24, 176с.]. Обобщив указанные мысли, на наш взгляд, целесообразно дать следующее определение.

Стадии совершения преступления понимаются как период развития совершения общественно опасного деяния, отражающий степень реализации уголовного умысла.

В данном случае обращено внимание на два основных аспекта: степень развития намерения лица, то есть на каждом этапе намерение (умысел) лица частично реализуется и проявляется в объективной реальности. Кроме того, необходимым условием для наступления ответственности является совершение общественно опасного деяния в рамках этих этапов. Следует отметить, что на некоторых этапах (приготовление к преступлению) общественно опасное деяние может не входить в состав объективной стороны преступления, однако оно должно создавать угрозу причинения вреда охраняемым уголовно-правовой защитой общественным отношениям. Также в рамках данного определения охвачены этапы формирования и проявления умысла. Следовательно, их профилактическое значение в предотвращении преступлений не может быть отрицано, и учитывается тот факт, что в некоторых составах преступлений данный этап определяется как оконченное преступление. По мнению Л.В.Иногамовой-Хегай, «стадии совершения преступления различаются между собой по объективным признакам – по характеристикам совершённых действий» [25, 116с.]. М.Х.Рустамбаев отмечает, что стадии совершения преступления отличаются друг от друга по характеру и содержанию виновных действий, а также по степени завершённости преступного деяния [9, 228с.].

На наш взгляд, стадии совершения преступления различаются между собой по объективным признакам (характер деяния, наступившие последствия, момент завершения), субъективным признакам (степень реализации преступного умысла), а также по характеру общественной опасности.

Е.В.Благов выделил следующие стадии совершения преступления: возникновение намерения совершить преступление; проявление намерения совершить преступление вовне; создание условий для совершения преступления; действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение преступления; наступление общественно опасных последствий [2, 28с.].

Данные стадии представляют собой процесс, направленный на совершение оконченного преступления, который варьируется в зависимости от конкретного преступления. Без возникновения намерения совершить преступление и без действий (бездействия), направленных на его совершение, преступление не может существовать. Остальные стадии факультативны (дополнительны), однако в некоторых преступлениях без этих этапов преступление не может считаться оконченным.

На основе анализа вышеуказанных мнений, стадии совершения преступления, исходя из характера общественно опасного деяния и степени развития преступного умысла, можно разделить следующим образом: стадия формирования преступного умысла; стадия проявления преступного умысла; стадия создания условий для реализации преступного умысла (приготовление к преступлению); стадия совершения общественно опасного деяния (покушение на преступление); стадия добровольного отказа (добровольный отказ от совершения преступления); стадия оконченного преступления (наступление общественно опасных последствий или совершение общественно опасного деяния).

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Кушбаков Ж.А. Қасддан жиноят содир этиш босқичлари //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – Б. 102. (Kushbakov J.A. Stages of Intentional Crime Commission //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2023. – Vol. 1. – No. 4. – P. 102.)
2. Благов Е.В. Начало учения об уголовно-правовых стадиях: монография. – Москва: Проспект, 2023. – С. 8. (Blagov E.V. The Beginning of the Doctrine of Criminal Law Stages: Monograph. – Moscow: Prospekt, 2023. – P. 8.)
3. Козлов А.П. Учения о стадиях преступления. СПб., 2002. 353 с. (Kozlov A.P. The Doctrine of Crime Stages. St. Petersburg, 2002. 353 p.)
4. Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации. М., 2013. С. 17-18, 41-46. (Sabitov R.A. Theory and Practice of Criminal Law Qualification. Moscow, 2013. Pp. 17-18, 41-46.)
5. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления: доктрина и практика: дисс. ...д-ра юрид.наук. Екатеринбург, 2019. 48-58. (Zatsepin A.M. Additional Qualification of a Crime: Doctrine and Practice: Doctoral Dissertation in Law. Yekaterinburg, 2019. Pp. 48-58.)
6. Таганцев Н. С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Кн. 1. – СПб., 1878. -С. 126-127 (Tagantsev N.S. Course of Russian Criminal Law. General Part. Book 1. – St. Petersburg, 1878. – Pp. 126–127.)
7. Малцев В.В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т. Т. III Кн I. М., 2017. С. 229. (Maltsev V.V. Course of Russian Criminal Law. General Part. In 4 Volumes. Vol. III, Book I. Moscow, 2017. P. 229.)
8. Уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н.Петрашева. М., 1999. С. 225 (Criminal Law. General Part / edited by V.N. Petrashev. Moscow, 1999. P. 225.)
9. Рустамбаев М.Х.Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М.Рустамбаев –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. – Б.228-229 (Rustambaev

- M.Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General Part / M. Rustambaev – Tashkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. – Pp. 228-229)
10. Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления и конструкции составов: автореф.дисс. ...канд.юрид.аук. М., 2005. 29 с. (Tedeev K.T. Stages of Crime Commission and the Structure of Crime Elements: Abstract of the Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. Moscow, 2005. 29 p.)
11. Бабий Н.А. Учения о стадиях престпления и неоконченных преступлениях. М., 2017. С. 92 (Babiy N.A. The Doctrine of Crime Stages and Incomplete Crimes. Moscow, 2017. P. 92.)
12. Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. М., 2006. С. 12. (Redin M.P. Crimes by Degree of Completion. Moscow, 2006. P. 12.)
13. Ермакова О.В. Проблемы определения стадий совершения преступления // Алтайский юридический вестник. 2017. №4. С. 91. (Ermakova O.V. Problems of Defining the Stages of Crime Commission // Altai Law Bulletin. 2017. No. 4. P. 91.)
14. Жукова Т. Г. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление: дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2005. – С. 27 (Zhukova T.G. Criminal Liability for Preparation for a Crime and Attempt to Commit a Crime: Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. – Stavropol, 2005. – P. 27.)
15. Безуглый С.Н. Ответственность за неоконченное преступление по уголовному законодательству Российской Федерации: проблемы теории и практики. Дисс. канд.юрид.наук. – Блгород, 2017. –С. 40-41. (Bezugly S.N. Liability for Incomplete Crime under the Criminal Legislation of the Russian Federation: Problems of Theory and Practice. Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. – Belgorod, 2017. – Pp. 40-41.)
16. Назаренко Г.В. Русское уголовное право. Общая часть. М., 2000. С. 117. (Nazarenko G.V. Russian Criminal Law. General Part. Moscow, 2000. P. 117.)
17. Уголовное право России (общая часть) с элементами сравнительного правоведения: учебник / коллектив авторов; под.ред. О.А.Ястребова, Л.А.Букалеровой. –Москва: КНОРУС, 2021. –С.230. (Criminal Law of Russia (General Part) with Elements of Comparative Jurisprudence: Textbook / Collective of Authors; Edited by O.A. Yastrebov, L.A. Bukalerova. – Moscow: KNORUS, 2021. – P. 230.)
18. Анисимов А.А. Неоконченные преступления и особенности их доказывания: автореф дисс. ...канд.юрид.наук. Воронеж. 2003. - С.7, 12. (Anisimov A.A. Incomplete Crimes and Features of Their Proof: Abstract of the Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. Voronezh, 2003. – Pp. 7, 12.)
19. Уголовное право России (общая часть) с элементами сравнительного правоведения: учебник / коллектив авторов; под.ред. О.А.Ястребова, Л.А.Букалеровой. –Москва: КНОРУС, 2021. –С.230. (Criminal Law of Russia (General Part) with Elements of Comparative Jurisprudence: Textbook / Collective of Authors; Edited by O.A. Yastrebov, L.A. Bukalerova. – Moscow: KNORUS, 2021. – P. 230.)
20. Некрасов В. Н. Нормы о неоконченном преступлении: проблемы законодательной техники и дифференциации ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2013. – С. 7-8. (Nekrasov V.N. Provisions on Incomplete Crimes: Problems of Legislative Technique and Differentiation of Liability: Abstract of the Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. – Yekaterinburg, 2013. – Pp. 7-8.)
21. Синяева М.И., Скокова А.Н. Стадии совершения преступления в уголовном праве и уголовно-правовой науке // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы / от вред.А.А.Гребеньков. Курск, 2014. С. 73. (Sinyayeva M.I., Skokova A.N. Stages of Crime Commission in Criminal Law and Criminal Law Science // Criminal Law in an Evolving Society: Problems and Prospects / Edited by A.A. Grebenkov. Kursk, 2014. P. 73.)
22. Майстренко Г.А. Стадии совершения преступления: научные концепции и правовое регулирование // Образование и право №10, 2020. –С. 299 (Maistrenko G.A. Stages of Crime Commission: Scientific Concepts and Legal Regulation // Education and Law, No. 10, 2020. – P. 299.)

- 23.** Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. – Б.228-229. (Rustambaev M.Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General Part / M. Rustambaev – Tashkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. – Pp. 22)
- 24.** Salaev N.S., Niyozova S.S. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari (Umumiy qism). Darslik . – Т.: TDYuU nashriyoti, 2023. – В. 176. (Salaev N.S., Niyozova S.S. Problems of Crime Qualification (General Part). Textbook. – Tashkent: Tashkent State University of Law Publishing, 2023. – P. 176.)
- 25.** Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2019. – С. 116. (Current Issues of Criminal Law. General Part: Textbook / Edited by L.V. Inogamova-Hegai. – 2nd ed., revised and supplemented. – Moscow: Prospekt, 2019. – P. 116.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000